

गाँधीजी के सामाजिक चिन्तन के विविध आयाम (नारी व दलितोद्धार तथा
अस्पृश्यता निवारण एवं मद्यनिषेध के विशेष संदर्भ में)
Various Dimensions of Gandhiji's Social Thought (With
Special Reference to Women and Dalit Liberation,
Removal of Untouchability and Prohibition)

Paper Id : 18530 Submission Date : 13/02/2024 Acceptance Date : 19/02/2024 Publication Date : 25/02/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which
permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10707379

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

अंगूरी सैनी

सहायक आचार्य
इतिहास विभाग
बाबूशोभाराम राजकीय कला
महाविद्यालय
अलवर, राजस्थान, भारत

सारांश

महात्मा गाँधी एक ऐसे युग पुरुष थे, जिनकी मनोइच्छा एक ऐसी राष्ट्र के निर्माण की थी जिसमें सभी लोग समन्वयात्मक भावनाओं के आधार पर जीवन निर्वाह से ऊपर उठकर आध्यात्मिक एवम नैतिक जीवन जी सकें। इसके लिए उन्होंने नवीन सामाजिक चिंतन को जन्म दिया। गाँधीजी के समय की सामाजिक परिस्थितियाँ बड़ी विकट थी क्योंकि समाज छुआछूत, सांप्रदायिकता, नशाखोरी तथा पाश्चात्य संस्कृति में लिपटा हुआ था। गाँधीजी ने एक ऐसे सदगुण संपन्न व्यक्ति की कल्पना की जो अपने पूरे व्यक्तित्व, शक्ति और साधनों को सत्य की आधारभूत आराधना के प्रति समर्पित कर दे। गाँधीजी की सामाजिक व्यवस्था सत्य और अहिंसा पर आधारित है। गाँधीजी एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था चाहते थे जिसमें समानता और न्याय हो, सत्य एवं अहिंसा का पालन हो, लोग सेवाभावी तथा आत्मनिर्भर हों, अन्याय व शोषण का अभाव हो, लोगों में त्याग व बलिदान की भावना हो तथा समाज की संरचना विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित हो। गाँधीजी के सामाजिक चिंतन अथवा एक उन्नत समाज व्यवस्था की अवधारणा उनके समाज सुधार के कार्य- अछूतोंद्वारा, अस्पृश्यता निवारण, नारी उत्थान, वैदिक मूल वर्ण व्यवस्था का समर्थन, सांप्रदायिक सद्भाव अभिवृद्धि के प्रयास, शिक्षा की बेसिक प्रणाली का समर्थन, मद्यनिषेध आदि बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है।

**सारांश का
अंग्रेजी अनुवाद**

Mahatma Gandhi was a man of such times, whose desire was to build a nation in which all people could rise above subsistence living and live a spiritual and moral life on the basis of harmonious feelings. For this he gave birth to new social thinking. The social conditions of Gandhiji's time were very difficult because the society was engulfed in untouchability, communalism, drug addiction and western culture. Gandhiji envisioned a virtuous person who would dedicate his entire personality, strength and resources to the fundamental worship of truth. Gandhiji's social system is based on truth and non-violence. Gandhiji wanted a social system in which there would be equality and justice, truth and non-violence would be followed, people would be service-oriented and self-reliant, there would be absence of injustice and exploitation, there would be a spirit of renunciation and sacrifice among the people and the structure of the society would be based on the principle of decentralization. yes. Gandhiji's social thinking or the concept of an advanced social system is reflected in his social reform works - upliftment of untouchability,

eradication of untouchability, upliftment of women, support of Vedic basic caste system, efforts to enhance communal harmony, support of basic system of education, prohibition etc. Can be understood.

मुख्य शब्द

अस्पृश्यता, अपरिग्रह, सर्वोदय, व्यक्तिवाद, वर्णव्यवस्था, व्यसनी, प्रायश्चित, पिकेटिंग, बेसिक शिक्षा।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद

Untouchability, Aparigraha, Sarvodaya, Individualism, Caste System, Addiction, Atonement, Picketing, Basic Education.

प्रस्तावना

आधुनिक भारत के राष्ट्रीय इतिहास में गाँधीजी का एक विशेष महत्व है कि उन्होंने सामाजिक सुधारों व राजनीतिक आन्दोलनों के कार्यक्रमों के बीच विवेकपूर्ण तालमेल स्थापित किया। उन्होंने सामाजिक व राजनीतिक जीवन को एक दूसरे का पूरक माना तथा इसलिए उन्होंने सामाजिक सुधार के कार्यों एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रयासों को साथ-साथ चलाने की आवश्यकता पर बल दिया।

अध्ययन का उद्देश्य

आज के युग में गाँधीजी के सामाजिक चिंतन की प्रासांगिकता अत्यधिक है। जहाँ समाज आज नशाखोरी, व्याभिचार, अस्पृश्यता, हिंसा, शारीरिक श्रम के प्रति अरुचि, अत्यधिक भोग विलासिता इत्यादि बुरी प्रवृत्तियों से जूझ रहा है। समाज में हर व्यक्ति येन केन प्रकारेण धन संग्रह की प्रवृत्ति, लालच, आपसी द्वेष व ईर्ष्या से ग्रस्त है। ऐसी स्थिति में गाँधीजी के सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा शारीरिक श्रम की महत्ता, मद्यनिषेध आदि सिद्धांत आज हमें नवीन दिशा प्रदान करते हैं। आज की पूंजीवादी समाज व्यवस्था में उनका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत सामाजिक न्याय की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम कहा जा सकता है। उपरोक्त शोध पत्र का उद्देश्य आज के समाज में व्याप्त विकट सामाजिक बुराइयों के मद्देनजर गाँधीजी के समाज दर्शन की प्रासांगिकता को उजागर करना है। गाँधी जी के सत्याग्रह की अवधारणा से समाज में सामाजिक अनुशासन, नैतिकता, प्रेम व सद्भाव में वृद्धि होती है जो आज के युग की महती आवश्यकता है। प्रस्तुत शोध पत्र का यही मुख्य उद्देश्य है।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत शोधपत्र के लेखन में गाँधीजी से संबंधित साहित्य की समीक्षा का पूरा प्रयास किया गया है। हिंदी समीक्षित ग्रंथों में गाँधीजी द्वारा रचित 'सत्य के साथ मेरे प्रयोग', महादेव प्रसाद लिखित 'महात्मा गाँधी का समाज दर्शन', रोमा रोला लिखित 'महात्मा गाँधी: जीवन और दर्शन', रश्मि श्रीवास्तव लिखित 'महात्मा गाँधी का शिक्षा चिंतन', डॉ. ओंकार नाथ मिश्रा एवम बृजभूषण मणि त्रिपाठी लिखित 'बदलते संदर्भ और महात्मा गाँधी', दीपांशु अग्रवाल लिखित 'महात्मा गाँधी के आर्थिक विचारों की सार्थकता, डॉ. धीरेंद्र मोहन दत्त लिखित 'महात्मा गाँधी का दर्शन', डॉ. विश्व प्रकाश गुप्त व मोहिनी गुप्त लिखित 'महात्मा गाँधी: व्यक्ति और विचार', डॉ. द्वारका प्रसाद गुप्ता लिखित 'महात्मा गाँधी और अस्पृश्यता: समस्या और विकल्प', डॉ. ओमप्रकाश पांडे व डॉ. अभय कुमार सिंह लिखित 'महात्मा गाँधी का सर्वोदय', इंद्रनाथ चौधरी लिखित 'भारतीय नवजागरण: रवींद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गाँधी और स्वामी विवेकानंद 'इत्यादि महत्वपूर्ण रचनाएँ शामिल की गई हैं। अंग्रेजी ग्रंथों में Mathew Abraham लिखित 'Mahatma Gandhi : life and works', Dr. Mahendra Mittal लिखित 'Mahatma Gandhi : The pioneer of Indian freedom struggle', Judith M- Brown लिखित 'Gandhi: Prisoner of hope', Louis Fisher लिखित 'The life of Mahatma Gandhi' and 'A week with Gandhi', Nirmal Kumar Bose लिखित 'My days with Gandhi', Ramchandra Guha लिखित 'Gandhi : The Years That Changed the world (1914 - 1948)' and 'Gandhi before India', Denis Dalton लिखित 'Mahatma Gandhi : Non-violent Power in Action', Gopal Krishna Gandhi edited book 'My dear Bapu (Letters from C-Rajagopalachari to Mohandas Karamchand Gandhi, Devdas Gandhi and Gopal Krishna Gandhi) Subhadra Sen Gupta लिखित 'Mahatma Gandhi : The Father of the

Nation, Charles F- Andrews and Arun Gandhi' लिखित 'Mahatma Gandhi : His Life and Ideas' इत्यादि महत्वपूर्ण पुस्तके हैं। प्रस्तुत शोध पत्र के लेखन में इन सभी की समीक्षा का पूरा प्रयास किया गया है।

मुख्य पाठ

सामाजिक जीवन में अहिंसा की भूमिका

गाँधीजी ने सत्य व अहिंसा को भी एक सामाजिक सद्गुण के रूप में देखा। गाँधीजी के अनुसार सत्य व अहिंसा पर आधारित व्यक्तिगत सामाजिक व राजनीतिक आचरण व्यक्ति के आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्ति की पूर्व शर्त है। सत्य के प्रति समर्पित एक सद्गुण सम्पन्न व्यक्ति में निर्भयता, विनम्रता, अपरिग्रह, आत्मसंयमिता, ब्रह्मचर्य, निष्ठा के प्रति समर्पण पवित्रता और सत्य निष्ठा को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।

अहिंसा गाँधीजी के चिन्तन की मूल अवधारणा है। उनके सामाजिक चिन्तन में अहिंसा के विविध आयाम दिखाई देते हैं। गाँधीजी के अनुसार अहिंसा समाज में भेदभाव को मिटाकर समानता स्थापित करती है। यह रंग, नस्ल एवं जाति के आधार पर भेदभाव को मिटाकर सर्वप्राणी समानता को स्थापित करती है। अहिंसा विभिन्न लोगों में सहअस्तित्व के विचार को मजबूत करती है। गाँधीजी के अनुसार सामाजिक जीवन में सरलता, श्रेष्ठता बन्धुत्व, प्रेम जैसे तत्वों के आधार पर आने वाली पीढ़ी को अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए।

गाँधीजी के अनुसार मनुष्य मूल रूप से हिंसक है परन्तु समाज की सार्थकता के लिए अहिंसा आवश्यक है। हिंसा से सामाजिक जीवन की नींव हिलने लग जाती है। पूरे संसार का सामाजिक जीवन अहिंसा पर आधारित है। सामाजिक जीवन में अहिंसा उत्प्रेरक है, प्रेरणास्रोत है, सकारात्मक शक्ति जागृत करने वाला आधार है। अव्यवस्था तथा अराजकता से छुटकारा दिलाने वाला जीवन दर्शन है। समाज में सुख समृद्धि व वैभव की प्राप्ति के लिए हिंसा का प्रयोग किया जाता है। हिंसा समाज में संसाधनों की प्राप्ति का आधार बन जाती है, इसलिए गाँधीजी के अनुसार समाज में संतुलन की स्थापना के लिए अहिंसा का पालन आवश्यक है। अहिंसा समतामूलक समाज का आधार सूत्र है तथा यह सामाजिक जीवन का प्रथम अध्याय है।

गाँधीजी के अनुसार अहिंसा एक सामाजिक सद्गुण है, जिसका विकास अन्य सद्गुणों की भाँति किया जाना चाहिए। इसका राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर अधिक विस्तार किया जाए। गाँधीजी के अनुसार अहिंसा समाज के सभी व्यक्तियों के सम्पूर्ण जीवन को सफल बनाने का तरीका है। सामाजिक जीवन की सम्पूर्णता अहिंसा में व्याप्त है तथा सामाजिकता की शुरुआत अहिंसा से ही होती है। व्यक्तिगत जीवन से अहिंसा की शुरुआत होती है, फिर सामूहिक या सामाजिक जीवन में इसका विस्तार होता है। इस प्रकार सामाजिक जीवन के प्रत्येक कण व प्रत्येक क्षण में अहिंसा उपस्थित होती है। गाँधीजी के अनुसार अहिंसा से सामाजिक स्वरूप समरसतापूर्ण, संतुलित, उन्नतिशील, भव्य व वैभवपूर्ण बनता है। इसके विपरीत गाँधीजी के अनुसार हिंसा अन्याय, आधिपत्य व शोषण को बढ़ावा देती है जबकि अहिंसा इसकी अस्वीकृति है। मनुष्य की मूल प्रवृत्ति हिंसक होते हुए भी वह समाज तथा सामाजिक जीवन में शांति व्यवस्था व सुरक्षा चाहता है जो कि अहिंसा को अपनाते से ही संभव है।

अतः जीवन की निरन्तरता, सामूहिकता व सहअस्तित्व के लिए अहिंसा प्रथम आवश्यकता है। गाँधीजी के अनुसार अहिंसा विविध रूपों में कार्य करती है। दमन शोषण व उत्पीड़न की समाप्ति भी अहिंसा ही है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बन्धुत्व, लोकतंत्र आदि अहिंसा के ही अलग-अलग रूप हैं। इसी तरह शोषण, विभेद, संघर्ष, अशांति आदि सभी हिंसा के विविध प्रकार हैं। अतः एक समरसता व शांतिपूर्ण समाज के लिए अहिंसा प्रथम आवश्यकता है।

सर्वोदय

सर्वोदय भी गाँधीजी के आर्थिक व सामाजिक चिन्तन का आधारभूत भाग है। इसका अर्थ है - सबका उदय, सबका विकास। गाँधीजी के अनुसार एक सुखी व उन्नतिशील समाज वह है, जिसमें समाज के अंतिम छोर पर अवस्थित व्यक्ति का भी विकास हो जाए। वह भी खुश व सुखी हो। सर्वोदय के अनुसार मनुष्य के सारे कार्य अहिंसा व सत्य पर आधारित हों। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में उन सब गुणात्मक शक्तियों की प्राप्ति का अभ्यास करे जो नये समाज को बनाने के लिए आवश्यक है। गाँधीजी के रचनात्मक कार्यक्रमों में सम्पूर्ण समाज निर्माण की प्रक्रिया है। गाँधीजी के प्रमुख रचनात्मक कार्यक्रम हैं - खादी, ग्रामोद्योग, नशाबंदी, अस्पृश्यता निवारण, साम्प्रदायिक एकता, सफाई, स्त्री-पुरुष समानता, आरोग्य के नियम, कुष्ठ सेवा, दुखियों की सेवा आदि। गाँधीजी के अनुसार सम्पूर्ण समाज का विकास तभी होगा जब व्यक्ति छोटे-छोटे स्वार्थों से ऊपर उठेगा और उसमें त्याग और समर्पण की भावना आएगी।

मूल अथवा वैदिक वर्ण व्यवस्था का समर्थन

गाँधीजी चाहते थे कि वैदिक वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज का सृजन हो। वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर न होकर कर्म के आधार पर हो। इसमें श्रेष्ठता, ऊँचता, नीचता व छुआछूत का कोई स्थान न हो। गाँधीजी की वर्ण व्यवस्था लोगों को बाँटती नहीं वरन् जोड़ती है। इस वर्ण व्यवस्था में जाति का कोई स्थान नहीं है। जातियाँ समाज की निम्न सोच का परिणाम हैं। निम्न वर्ण के साथ असमान व दमनपूर्ण व्यवहार की उन्होंने निंदा की। उन्होंने सारे वर्णों को समान माना। कर्म के अनुसार वर्ण व वर्ण के अनुसार व्यवसाय पर गाँधीजी ने जोर दिया। यही समाज के संतुलित विकास का मंत्र है।

गाँधीजी के अनुसार अपने-अपने व्यवसाय से जुड़े किसी भी व्यक्ति को खर्चों के निर्वाह के लिए आवश्यक साधनों से अधिक पर नैतिक अधिकार नहीं होगा। यही इनकी वर्ण व्यवस्था का आधार है।

सामाजिक संदर्भ व व्यक्ति

महात्मा गाँधी व्यक्ति व समाज में कोई विरोध नहीं मानते थे। उनका कहना था कि मनुष्य मानव समाज का मूल है व स्वतंत्रता एवं प्रगति का मापदण्ड है। गाँधीजी के अनुसार समाज के बिना व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ऊपर समाज के ऋण को स्वीकार करे और अपने भाइयों की सेवा द्वारा उसे चुकाने का प्रयास करे। समस्त समाज के हित की खातिर सामाजिक संयम के आगे स्वेच्छापूर्वक सिर झुकाने से व्यक्ति व समाज दोनों का ही कल्याण होता है। गाँधीजी कहते थे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वे कद्र करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्रगति की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने व्यक्तिवाद को ढालना सीखकर ही वह वर्तमान स्थिति तक पहुँचा है। गाँधीजी के अनुसार अबाध व्यक्तिवाद वन्य पशुओं का नियम है। हमें व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियम संयम के बीच समन्वय करना सीखना है।

समाज का लक्ष्य

गाँधीजी का सामाजिक लक्ष्य रामराज्य अर्थात् ईश्वरीय राज्य की स्थापना था। उनका लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना था, जिसमें न कोई गरीब होगा न कोई भिखारी, न कोई ऊँचा होगा न कोई नीचा, न कोई करोड़पति मालिक होगा न कोई नौकर, न शराब होगी और न कोई व्यसनी

वस्तु। सभी मनुष्य अपने आप गर्व से और खुशी से अपनी रोटी कमाने के लिए मेहनत करेंगे। वहाँ स्त्रियों की भी बड़ी इज्जत होगी, जो पुरुषों की होती है। स्त्रियों के शील व पवित्रता की रक्षा की जाएगी। अपनी पत्नी के सिवा हर स्त्री को उसकी उम्र के अनुसार हर धर्म के पुरुष माँ, बहिन व बेटी समझेंगे। वहाँ अस्पृश्यता नहीं होगी और सब धर्मों के प्रति समान आदर रखा जाएगा।

गाँधीजी के अनुसार मनुष्य एकांकी जन्म लेता है लेकिन समाज में रहना उसका स्वभाव है। व्यक्ति व समाज इतने अन्तरावलम्बित व पूरक हैं कि एक के बिना दूसरे की सत्ता, स्थिरता एवं प्रगति की कल्पना करना कठिन है। समाज के बिना मानव केवल अन्ध पशु और मानव के बिना समाज विसंगत एवं अर्थहीन है।

बहुत से व्यक्ति मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं, जो बदले में उनके अस्तित्व को सुखमय एवं उनके जीवनादर्श की उपलब्धि को सम्भव बनाता है। गाँधी का व्यक्ति व समाज सम्बन्धी दृष्टिकोण इस मौलिक आस्था से निर्धारित हुआ है कि अन्ततः व्यक्ति व समाज के बीच एक अनिवार्य एकता विद्यमान है, क्योंकि वे दोनों चेतना के एक ही स्रोत से शासित हैं। गाँधीजी के अनुसार व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक व पारलौकिक सत्य की सिद्धि करना है, लेकिन इस लक्ष्य के प्रति समर्पित व्यक्ति सांसारिक बन्धनों से पलायन या लौकिक लक्ष्य की उपेक्षा नहीं कर सकता है। व्यक्ति अपने इस अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति अनिवार्य रूप से सामाजिक जीवन का निर्वाह करते हुए ही कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि समाज की सेवा के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव व्यक्ति पर बाहर से आरोपित नहीं किया जा सकता है। यह तो व्यक्ति की अपनी अन्तरात्मा का स्वाभाविक आदेश होता है।

सामाजिकता

व्यक्ति की चेतना का अनिवार्य लक्षण गाँधीजी के अनुसार व्यक्ति की चेतना उसमें सभी को अपने समान और सभी के हितों में अपना हित समझने की प्रवृत्ति सहज ही उत्पन्न कर देगी और इस प्रकार व्यक्ति व समाज के हितों में टकराव की सम्भावना खत्म हो जाएगी। गाँधीजी के अनुसार सामाजिकता व्यक्ति की चेतना का अनिवार्य लक्षण है। उन्होंने व्यक्ति व समाज के सम्बन्धों की तुलना बूँद व समुद्र से की है। समुद्र पानी की बूँदों से बना है, प्रत्येक बूँद की अपनी सत्ता है किन्तु वह समय का अनिवार्य हिस्सा भी है। व्यक्ति और समाज की अनिवार्य पारस्परिकता को स्वीकार करते हुए भी गाँधीजी व्यक्ति की सर्वोच्चता का उद्घोष करते हैं लेकिन व्यक्ति की सर्वोच्चता का अर्थ यह नहीं कि उसके हित समाज की तुलना में प्राथमिकता है। उनके अनुसार व्यक्ति ही समाज का जागृत, सक्रिय और गतिशील घटक है, अतः समाज की उन्नति व्यक्ति की नैतिक उन्नति पर ही निर्भर करती है। गाँधीजी ने स्पष्ट किया कि जब तक व्यक्ति के मन में इस विचार का अंश है कि उसके किसी हित का सामाजिक हित से टकराव सम्भव है तो वह आत्मसाक्षात्कार की प्रक्रिया को पूर्ण कर ही नहीं सकता है।

भारतीय सामाजिक कुरीतियाँ और गाँधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम

काफी लम्बे समय से भारतीय समाज ऐसी अनेक भीषण व अनगिनत कुरीतियों से पीड़ित रहा है जिन्होंने अभी तक भारतीय जनता का पीछा नहीं छोड़ा था। जिस समय भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई, यहाँ कन्या वध, बाल विवाह, दास प्रथा, सतीप्रथा और अस्पृश्यता जैसी घातक सामाजिक कुरीतियाँ अपने निकृष्टतम रूप में विद्यमान थी। गाँधीजी ने भारत की सामाजिक समस्याओं का गहनता से अध्ययन किया था। ये समस्याएँ हमारे सामाजिक ढाँचे को खोखला कर रही थी। इन समस्याओं के प्रति गाँधीजी का दृष्टिकोण संकीर्ण अथवा क्षेत्रीय नहीं था न ही यह राष्ट्रीय था वरन् इनके प्रति उनका दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय था। वे अच्छी तरह

जानते थे कि जो समुदाय सामाजिक रूप से गलत संरचना वाला है, वह न केवल सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा है, वरन् आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए भी विस्फोटक सम्भावनाओं से परिपूर्ण है, चाहे ये व्यवस्थाएँ कितनी भी सशक्त क्यों न हो।

गाँधीजी के अनुसार सामाजिक बुराइयों, आर्थिक प्रगति और राजनीतिक स्थिरता परस्पर सम्बद्ध हैं और उन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। गाँधीजी मानते थे कि भारतीय समाज अनेक बुराइयों से ग्रसित है। उन्हें इस बात में भी सन्देह नहीं था कि हमारे समाज सुधारक इन बुराइयों को पूर्णतः दूर करने में असफल रहे हैं। गाँधीजी कहते हैं कि भारतीयों को यह कहकर आत्म संतुष्टि नहीं करनी चाहिए कि हमारा अतीत शानदार था और हमने पूरी दुनिया का मार्गदर्शन व नेतृत्व किया है। यदि भारत को अपना खोया हुआ गौरव पुनः प्राप्त करना है तो हमारे समाज सुधारकों व अन्य नेताओं को राष्ट्र सुधार व वर्तमान सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सतत प्रयत्न करने होंगे। गाँधीजी ने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों - अस्पृश्यता, पर्दाप्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, मदिरापान आदि पर कठोर प्रहार करते हुए समाज का नवनिर्माण करने का प्रयत्न किया।

अस्पृश्यता निवारण

गाँधीजी से पहले कबीर, नानक, राजाराम मोहनराय, स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द आदि ने अस्पृश्यता या छुआछूत की घृणित कुरीति को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए किन्तु उन्हें वास्तविक व पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई। गाँधीजी ने अस्पृश्यता के अन्त के लिए सार्वजनिक जीवन में व्यावहारिक प्रयत्न किए और उन्हें पर्याप्त सफलता भी मिली। उन्होंने धर्म के आधार पर की जाने वाली अस्पृश्यता का कड़ा विरोध किया। गाँधीजी का कहना था कि अस्पृश्यता राष्ट्र की प्रगति व उत्थान के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। गाँधीजी के अनुसार अस्पृश्यता, स्पृश्यों द्वारा किया गया राष्ट्रीय अपराध है और इसके लिए स्पृश्यों को प्रायश्चित्त करने की आवश्यकता है। छुआछूत ने भारतीय समाज में दरारे पैदा करके इसे कमजोर किया है। उनके अनुसार अस्पृश्यता एक घुन है, जो भारतीय समाज को दीमक की तरह खाए जा रहा है।

गाँधीजी ने समाज के इस अस्पृश्य वर्ग को “हरिजन” का नाम दिया। जीवन के हर स्तर पर हरिजनों के साथ अमानुषिक व्यवहार किया जाता था। जातिगत संकीर्णता के कारण उनसे भेद किया जाता था। अस्पृश्यता निवारण के लिए गाँधीजी ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जिनमें हरिजनों के लिए मंदिरों के द्वार खुलवाना, हरिजन आश्रमों की स्थापना, हरिजन सेवक संघ की स्थापना, हरिजन कल्याण के लिए धन एकत्रित करना आदि। हरिजन आश्रमों में हरिजन-सवर्ण का भेद नहीं था। सभी एक साथ रहते और खाते-पीते थे।

मद्य निषेध

गाँधीजी मानते थे कि मद्यपान पर प्रतिबंध लगाकर सामाजिक व नैतिक सुधार किया जा सकता है। यदि समाज का विकास करना है तो शराब तथा अन्य मादक द्रव्यों का सेवन बंद करना होगा। 1920 में कॉंग्रेस ने शराबबंदी को अपने कार्यक्रम में शामिल किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शराब बंदी करना, उसके लिए पिकेटिंग करना कॉंग्रेस का मुख्य कार्यक्रम बन गया था। मद्यपान सामाजिक व नैतिक हानि के साथ आर्थिक हानि के लिए भी जिम्मेदार था। इसी कारण गाँधीजी को मद्यपान से सख्त नफरत थी। उनके अनुसार किसी भी स्वतंत्र देश में शराब का धन्धा नहीं चलना चाहिए और जनहित की दृष्टि से भी सरकार को शराब बंद करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

स्त्री सुधार

आधुनिक भारत के प्रसंग में राजाराम मोहनराय एवं स्वामी दयानन्द ने स्त्रियों की पारवारिक व सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए जो कार्य आरम्भ किया उसे महात्मागाँधी ने निरन्तर आगे बढ़ाया। उन्होंने स्त्री उद्धार की दृष्टि से बाल विवाह, पर्दा प्रथा, देवदासी प्रथा, बहुविवाह प्रथा आदि का विरोध किया। गाँधीजी ने दहेज प्रथा को स्त्री उद्धार के मार्ग में एक बड़ी बाधा माना। गाँधीजी का मानना था कि स्त्री व पुरुष समान हैं इसलिए स्त्रियों को पुरुषों के समान शैक्षणिक, बौद्धिक और नैतिक उन्नति के अवसर प्राप्त होने चाहिए, उन्हें भी पुरुषों के समान समस्त सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार दिए जाने चाहिए।

गाँधीजी मानते थे कि प्रत्येक कार्य सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे वह घरेलू हो या दफ्तरी। उनके अनुसार भारतीय समाज में एक ऐसा समय आया जब स्त्रियों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। इस कारण गाँधीजी ने स्त्रियों के समान अधिकारों का प्रबल समर्थन किया और अपने आन्दोलनों में उन्हें क्रियात्मक रूप से शामिल किया। गाँधीजी ने सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, पर्दाप्रथा, दहेज प्रथा आदि का विरोध किया लेकिन विधवा पुनर्विवाह का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने अन्तर्जातीय विवाह का भी समर्थन किया तथा सामन्तवादी राजशाही का विरोध किया।

गाँधीजी का मानना था कि स्त्रियों को पुरुषों के समक्ष प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए तथा उन्हें अपने निर्धारित कार्यों में निष्णात होना चाहिए। नारी के सम्बन्ध में गाँधीजी का विचार था कि वह श्रद्धा की प्रतिमूर्ति है और धर्म की संवाहिक है, वह बच्चे को नौ महीने पेट में पालती है और इस कष्ट में निहित सुख की अनुभूति करती है। वह अपने प्यार को सारी मानवता पर बिखेरती है। गाँधीजी सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों के पुरुषों की भाँति काम करने के समर्थक थे। उनके अनुसार अहिंसात्मक संघर्ष के लिए स्त्रियाँ पुरुषों से भी अधिक उपयुक्त हैं, क्योंकि उनमें दुख और कष्ट सहने की अपार क्षमता है और स्नेह, प्रेम, सद्भावना, स्त्रियों में पुरुषों से कहीं अधिक होता है। राष्ट्रीय आन्दोलन में स्त्रियों की सहभागिता का पूरा श्रेय गाँधीजी को जाता है।

बेसिक शिक्षा प्रणाली पर जोर

गाँधीजी के शिक्षा सम्बन्धी विचार उनके सामाजिक चिन्तन का आधारभूत अध्याय हैं। गाँधीजी शिक्षा के आधुनिकीकरण के कारण इसमें कम होते आध्यात्मिक व नैतिक मूल्यों से चिन्तित थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी सरकार की नीतियों के कारण शिक्षा का पश्चिमीकरण हुआ है। उन्होंने कहा है कि लार्ड मैकोले ने जो शिक्षा की बुनियाद डाली थी, वह गुलामी की बुनियाद थी। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीयों में बाबू बनने की 'बू' आने लगी और वे शारीरिक श्रम से घृणा करने लगे।

गाँधीजी ने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की बुराईयों को दूर करने के लिए "बेसिक शिक्षा" की योजना रखी। इस योजना में छात्रों को किसी हुनर के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। गाँधीजी ने बेसिक शिक्षा को श्रम मूलक शिक्षा कहा जिसका उद्देश्य छात्रों को हस्तकौशल और उसके उपकरणों द्वारा शिक्षा देना था। यह मौजूदा शिक्षा व्यवस्था से सर्वथा भिन्न थी। गाँधीजी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि बेसिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को कारीगर बनाना नहीं है बल्कि उनकी शारीरिक व मानसिक प्रतिभाओं का वैज्ञानिक ढंग से पूर्ण विकास करना है।

साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए प्रयत्न

सामाजिक उन्नति के क्षेत्र में गाँधीजी का एक महत्वपूर्ण प्रयास साम्प्रदायिक एकता या सर्वधर्म समभाव के विचार को आगे बढ़ाना था। उन्होंने भारत के विभिन्न सम्प्रदायों के बीच सद्भाव की स्थापना के लिए अथक प्रयास किए और इस महान यज्ञ में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। वे चाहते थे कि सभी धर्मों के लोग भारत में भाई-भाई बन कर रहे। उन्होंने अपने आपको एक हिन्दू और साथ ही एक मुसलमान और ईसाई भी बताया। उनकी प्रार्थना में कुरान और बाइबिल के अंश भी शामिल होते थे। उन्होंने बताया कि विभिन्न धर्मों में समन्वय तभी स्थापित हो सकता है जब विभिन्न धर्मों के अनुयायी एक दूसरे के धर्म के प्रति क्रियात्मक रूप से सम्मान का भाव प्रकट करें।

इसी कड़ी में उन्होंने खिलाफत को असहयोग के आन्दोलन में शामिल किया। यही कारण था कि वे अंत तक भारत के विभाजन को सही नहीं ठहराते थे। विभाजन के बाद साम्प्रदायिक दंगों से उन्हें गहरा आघात पहुँचा था। उन्होंने कहा कि हमारी स्वतंत्रता तभी पूर्ण होगी जब इसमें जाति, पद या धर्म के भेदभाव के बिना राजकुमार को भी उतनी ही स्वतंत्रता मिलेगी, जितनी किसान को, भूस्वामी को उतनी ही स्वतंत्रता मिलेगी, जितनी भूमिहीन कृषक को, हिन्दुओं को उतनी स्वतंत्रता मिलेगी जितनी, मुसलमानों को, ईसाईयों, जैनियों, सिक्खों, यहूदियों आदि को भी बराबर की स्वतंत्रता मिलेगी।

निष्कर्ष

इस प्रकार गाँधीजी का सामाजिक चिन्तन, सामाजिक व्यवस्था में संतुलन स्थापित करता है, उन्होंने अपने सामाजिक चिन्तन में व्यक्ति व समाज के सम्बन्धों की महत्वपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की। इसमें सत्य व अहिंसा तथा सर्वोदय की अवधारणा भी शामिल थी। सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत उन्होंने व्यक्ति व समाज को एक-दूसरे का पूरक माना साथ ही स्त्री उद्धार के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने स्त्रियों के पुरुषों के बराबर अधिकारों की वकालत की। स्त्री समाज में व्याप्त दहेज प्रथा, पर्दाप्रथा, बाल विवाह आदि कुरीतियों का उन्होंने घोर विरोध किया व उनके उन्मूलन के लिए महती प्रयास किए। उन्होंने भारतीय समाज में फैली अस्पृश्यता की घोर बुराई का भी विरोध किया और इसको दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने अस्पृश्यों को 'हरिजन' नाम दिया और उनके मंदिर प्रवेश व सार्वजनिक स्थानों पर जाने की बेरोक-टोक व्यवस्था को आगे बढ़ाया।

गाँधीजी के सामाजिक चिन्तन में शिक्षा भी महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। इसमें उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के स्थान पर 'बेसिक शिक्षा' प्रणाली पर जोर दिया जिसमें छात्रों के हुनर को प्राथमिकता दी गई। इसमें वह किसी भी कार्य को करके सीखता था। इस प्रकार गाँधीजी का सामाजिक चिन्तन उच्चकोटि का था जिसके द्वारा उन्होंने भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करके उसे विश्व पटल पर एक उन्नतिशील समाज के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची